

Grupo 4

4.1. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

Desafíos y oportunidades de la planificación social, espacial y ambiental en Argentina: el Gran Santiago del Estero-La Banda (noroeste argentino)

Bonardi, Vanina Jaqueline

jaquelinebonardi@gmail.com

Arquitecta – becaria doctoral CONICET

<https://orcid.org/0009-0008-5416-2562>

Tema de interés: el proceso de conformación, producción y uso del aglomerado Gran Santiago el Estero-La Banda a partir del análisis de la dinámica residencial, haciendo hincapié en la influencia de las políticas públicas en su configuración considerando características históricas, socio-espaciales y ambientales.

Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción de Hábitat
(INTEPH; CONICET-UNT)

Tucumán, Argentina

Malizia, Matilde

Dra. En Ciencias Sociales

Licenciada en Trabajo Social

matumalizia@yahoo.com.ar

<https://orcid.org/0000-0002-0264-3451>

Tema de interés: estudio de los procesos territoriales, ambientales y residenciales asociados con la desigualdad en las ciudades intermedias del noroeste argentino.

Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción de Hábitat
(INTEPH; CONICET-UNT)

Tucumán, Argentina

Palabras claves: problemáticas socio-ambientales; centralidades; políticas públicas; ordenamiento territorial

En Argentina, más del 90% de la población vive en áreas urbanas, posicionando al país entre los más urbanizados del mundo según el Banco Mundial. Sin embargo, el acceso a la ciudad no significó una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Aproximadamente el 40% de la población, es decir, 18 millones de personas, vive en la pobreza. Esta situación refleja una desigualdad persistente y en aumento, atribuida a una planificación ineficiente

en el desarrollo económico, social y ambiental (Paolasso y Longhi, 2019; Salvia, 2011). El crecimiento espacial y demográfico no estuvo acompañado por políticas públicas adecuadas ni por instrumentos de intervención que regulen la expansión urbana y los procesos especulativos del suelo. Esto ha intensificado la fragmentación y segregación socio-espacial, profundizando la desigualdad entre sus habitantes (Malizia, Boldrini y Paolasso, 2018; Paolasso, Longhi y Velázquez, 2019)

Dentro de los problemas asociados al desarrollo territorial en Argentina se destaca el aumento sostenido de la informalidad (Mertins, 2011) y la proliferación de áreas vulnerables; la distribución de la población basada en el poder adquisitivo; la falta de lineamientos integrales de planificación; la expansión urbana sobre áreas productivas y espacios verdes; el aumento de problemas ambientales asociados a la vulnerabilidad de la población frente el cambio climático (Beceyro, 2019); y la oferta desigual de infraestructura, equipamiento y servicios públicos urbanos (Boldrini, 2018; Malizia et al., 2018; de Mattos, 2009; Portes, Roberts y Grimson, 2005).

Este trabajo tiene por objetivo analizar las transformaciones en el aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda, evaluando la interrelación entre dinámica residencial, oferta de equipamiento y servicios públicos (distribuidos en centralidades de distintos tipos) y características ambientales del territorio. Entender cómo estas variables influyen en la configuración urbana es fundamental para comprender la formación de nuevos territorios y nuevas territorialidades (Haesbaert, 2013). En este aglomerado los procesos de ocupación del territorio han sido esenciales para su desarrollo urbano y social. Un aspecto clave ha sido la integración del río Dulce con las ciudades, lo cual ha influido en la configuración del espacio urbano y en las dinámicas económicas y culturales. Esta relación ha permitido aprovechar los recursos hídricos para la agricultura y el suministro de agua, además de proporcionar espacios recreativos y turísticos. El crecimiento urbano a lo largo del río ha llevado a la creación de infraestructuras viales, como puentes y caminos, que facilitan la conectividad y movilidad entre las distintas partes que componen el aglomerado. Esto complejiza el proceso de ocupación del territorio, en tanto factores naturales y humanos se entrelazan para moldear su presente y futuro.

Para su desarrollo, se identificarán y analizarán diferentes variables como origen, funcionalidad, equipamientos urbanos, espacios verdes y transporte, entre otras particularidades, a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Esta herramienta permitirá generar la re-construcción del proceso de crecimiento y expansión del aglomerado, señalando las etapas que tuvieron mayor impacto en la conformación de la centralidad actual. La utilización de SIG facilitará la visualización y el análisis espacial de datos, permitiendo una comprensión más profunda de cómo y por qué la ciudad ha evolucionado de la manera que lo ha hecho. Asimismo, se contará con el relevamiento de la información disponible en oficinas públicas, lo cual permitirá a su vez, reconocer, explicar y jerarquizar los intereses, fenómenos y problemáticas existentes, que dieron lugar a los múltiples y particulares cambios ocurridos en el aglomerado. Este enfoque proporcionará una base sólida de datos históricos y actuales que podrán ser cruzados con los análisis espaciales para obtener una visión más integral del desarrollo urbano. Además, se llevará a cabo observación con participación y análisis de documentos con el fin de analizar otras variables como

origen, funcionalidad, organización espacial y área de influencia. Esto también permitirá profundizar la comprensión de las dinámicas sociales y espaciales desde una perspectiva más cercana y humana. En este sentido, la estrategia metodológica propuesta combina actividades y técnicas cuantitativas y cualitativas que se irán retroalimentado durante el proceso investigativo (Taylor y Bodgan, 1990; Baranger, 1992; Guber, 2009). La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos permitirá una triangulación de datos, aumentando la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos. Disponer de esta información dará lugar a la elaboración de una base de datos, con variables cualitativas y cuantitativas, que contenga información sobre la centralidad y la expansión urbana desigual.

La investigación propuesta se lleva a cabo en el aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda es el principal centro urbano, político, financiero y cultural de la provincia de Santiago del Estero, con una estructura socio-espacial fragmentada que refleja las lógicas de producción urbanas latinoamericanas (Malizia, Boldrini y Bonardi, 2019). Es también el principal receptor de migraciones internas, principalmente rurales-urbanas, lo que agrava y desequilibra la distribución de los asentamientos poblacionales en la provincia (Plan Estratégico Territorial, 2008). Cuenta con 413.000 habitantes (Encuesta Permanente de Hogares, segundo trimestre, 2023), concentrando alrededor del 39% del total de población provincial. Este aglomerado es producto de circunstancias particulares cuyas historias narran sus transformaciones. Los centros urbanos no son solo densos contenedores de múltiples funciones, sino también receptáculos y a la vez generadores de imaginarios de identidad, que tienen una profunda función integradora de la sociedad (Borja y Muxi, 2003). Nos encontramos ante crecientes desigualdades sociales y ambientales y nuevos roles y potencialidades de las ciudades cada vez más inasibles, de fragmentos cada vez más distintos y cada vez más homogéneos en sí mismos y más diferentes entre ellos.

Analizar las transformaciones urbanas y las potencialidades de una ciudad construida, identificando instrumentos de gestión y corresponsabilidades del Estado con otros actores sociales es central para el desarrollo de acciones de planificación urbana y elaboración de las políticas públicas que se enfoquen en mitigar la desigualdad y fomentar un desarrollo más equitativo y sostenible, aprovechando las oportunidades que ofrece el ordenamiento territorial y promoviendo una mayor integración social, espacial y ambiental. El aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda representa un microcosmos de los desafíos y oportunidades que enfrenta la urbanización en Argentina. Su análisis ofrece lecciones valiosas sobre cómo abordar la desigualdad y la fragmentación socio-espacial, y cómo las políticas públicas y la planificación urbana pueden contribuir a un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Referencias bibliográficas

Baranger, D. (1992): *Construcción y análisis de datos*. Editorial Universitaria UNM. Argentina

Beceyro, A.; Bianco, F.; Alcaraz, B. y Amado, J. (2019). *Vulnerabilidad social, ambiental y sanitaria en barrios del noreste de Las Heras, Mendoza. En Proyección estudios geográficos y de*

ordenamiento territorial. Vol. XIII, (26). ISSN 1852 - 0006, (pp. 87 -110). Instituto CIFOT, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.

- Boldrini, P. (2018) *Informalidad en el Gran San Miguel de Tucumán*. En: La ciudad (re)negada. Coord. Cravino. Ed. Ungs.
- Borja, J.; Muxí, Z. Centros y espacios públicos como oportunidades Perfiles Latinoamericanos, en la revista *Perfiles Latinoamericanos*. Vol. 19, diciembre, pp. 115-130 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Distrito Federal, México.
- De Mattos, C. (2009). *Modernización capitalista y revolución urbana en América Latina: cinco tendencias genéricas*. En Brand, P. (comp.): La ciudad Latinoamericana en el siglo XXI. Globalización, neoliberalismo, planeación. Universidad Nacional de Colombia, pp. 37-82.
- Guber, R. (2009). *El salvaje metropolitano*. Buenos Aires: Legasa.
- Haesbaert, R. (2013). *Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad*. Cultura y representaciones sociales, 8(15).
- Malizia, M.; Boldrini, P. y Bonardi, J. (2019). *Desigualdad residencial en el aglomerado Gran Santiago del Estero-La Banda (noroeste argentino)*. En S. Vidal Koppmann y A. M. Liberali (coords.), Movilidad y pobreza. Otras miradas sobre las marginaciones sociales y la planificación territorial (pp. 243-264). Buenos Aires: IMHICIHU – CONICET.
- Malizia, M.; Boldrini, P. y Paolasso, P. (2018). *Hacia otra ciudad posible. Transformaciones urbanas en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán*. Buenos Aires: Café de las ciudades.
- Malizia, M.; Boldrini, P. y Ruíz Peyré, F. (2018). Las ciudades intermedias del noroeste argentino como espejo de los modelos de desarrollo. *Revista do Desenvolvimento Regional*, 23(3), 267-290.
- Mertins G., (2011). *Las metrópolis latinoamericanas: Vulnerabilidad, informalidad y gobernabilidad*. En A. Vergara Durán (ed.), Vulnerabilidad en Grandes Ciudades de América Latina (pp. 30-49). Barranquilla: Universidad del Norte.
- Paolasso, P.; Longhi, F. y Velázquez, G. (2019). *Desigualdades y fragmentación territorial en la Argentina durante la primera década del siglo XXI*. Buenos Aires: Imago Mundi ediciones.
- Plan Estratégico Territorial 1816-2016 (2008). Buenos Aires: Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
- Portes, A.; Roberts, B. y Grimson, A. (2005). *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*. Buenos Aires: Prometeo.
- Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1990). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. México: Paidós.